

RAQAMLI IQTISODIYOT: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI.

Kayumov Alisher Olimovich,
*Qo'qon universiteti Iqtisodiyot
yo'nalishi sirtqi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya: Maqolada raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan texnologik o'zgarishlar, raqamli iqtisodiyot o'sishining global iqtisodiy o'sishga ta'siri, raqamli iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Bu raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish iste'molchilar, davlat va jamiyat uchun yaratadigan imkoniyatlarni ta'kidlaydi.

Ka'lit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot muammolari, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot va jahon iqtisodiyoti istiqbollari.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi cheksiz imtiyozlarga ega bo'lsa-da, ob'ektiv jarayon sifatida ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Raqamli iqtisodiyot deganda, odatda, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, sotish va iste'mol qilish, shuningdek, elektron tijorat, internet va internet iqtisodiyotidan foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat tushuniladi. Raqamli iqtisodiyotdagi ba'zi startaplarning ajoyib muvaffaqiyatidan so'ng, dot-com inqirozidan xalos bo'lish (bu biznes modeli to'liq Internet faoliyatiga asoslangan kompaniyalar uchun ishlatiladigan atama) va ayniqsa, Internet gigantlarining kapitallashuvidan keyin, tenglashtirildi (kompaniya foydasi ustav kapitalini oshiradi), keyin iqtisodiyotning an'anaviy tarmoqlaridagi yirik korxonalar kapitallashuvidan oshib ketdi, raqamli iqtisodiyotning ahamiyati o'sishni boshladi.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, axborotdan foydalanish va uni qayta ishlash va

qo'llashning yanada samarali texnologiyalarini yaratish tranzaksiya xarajatlarini (topilgan ma'lumotlarni qidirish va qayta ishlash bilan bog'liq xarajatlar) sezilarli darajada kamaytiradi va iqtisodiyotning moslashuvchanligi va samaradorligini oshiradi. Biroq, agar bir vaqtning o'zida axborotni qayta ishlashning eski texnologiyalari yo'qolmasa va axborotni himoya qilish, uning ishonchliligini baholash xarajatlarining oshishi hisobiga tranzaksiya xarajatlarining ulushi oshsa, bu sodir bo'lmaydi. Onlayn biznes faolligi vositachilar va agentlarga bo'lgan ehtiyojni keskin kamaytiradi, ba'zan esa yo'q qiladi.

Shuni qo'shimcha qilish kerakki, ommaviy ishlab chiqarish iqtisodiyoti iste'molchilarga onlayn buyurtma berish uchun yo'l ochmoqda. Yana bir muammo shundaki, har qanday ommaviy texnologik innovatsiyalar singari, raqamli texnologiya ham yangi kasblar va yangi ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qiladi, shuningdek, an'anaviy mehnat bilan shug'ullanuvchi ko'pchilikni foydasiz qilib, qarshilik va noroziliklarga olib keladi. Dasturchilar, sotuvchilar, tahlilchilar va boshqalar kabi mutaxassislarning etishmasligi ko'plab boshqa ishlarni yo'q qilishga imkon bermaydi va daromadlar farqlanishi va yangi qashshoqlikka olib keladi.

Tashqi manbalardan olingan ma'lumotlarning xavfsizligi alohida e'tiborga loyiqdir. Ma'lumotlar an'anaviy ravishda ishonchli va ishonchli hisoblanadi, chunki agar ular uchta mustaqil manbadan tasdiqlangan bo'lsa, bugungi kunda ko'plab mustaqil ma'lumotlar manbalarini yaratish ancha texnik muammodir. Umuman olganda, mahsulotni mahsulotga aylantirish muammolari va bu jarayonning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini alohida tahlil va muhokama qilishni talab qiladi. Raqamli iqtisodiyot butun iqtisodiyotni o'zgartirmoqda. Masalan, birjada savdo qiluvchi robotlar sonini oshirish mumkin. Robotlar bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga odamlarga qaraganda tezroq reaksiyaga kirisha oladi, chunki ular rentabellik va risklarni hisoblash uchun eng ilg'or algoritmlarga ega. Ammo kelajakda moliyaviy bozorlarda noaniqlik va xavfning haqiqiy pasayishi bormi? Ijobiy javob berish qiyin, chunki ko'plab foydalanuvchilar uchun axborot va qaror

qabul qilish texnologiyalari bilan ishlash usullari bir xil bo'ladi, shuning uchun "olomon effekti" yoki boshqa bozorlar ehtimoli va hatto muqarrarligi haqida savol tug'iladi. ayniqsa moliyaviy vaziyatning kutilmagan o'zgarishi natijasida vahima, so'zlar.

Raqamlashtirish jahon iqtisodiyotining o'sishiga olib keladi, masalan, nufuzli McKinsey Global Institute konsalting kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, eng yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish 2025 yilga borib yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishiga olib keladi. Butun dunyo bo'ylab. 3-6 trillion dollarni tashkil etadi Kompaniyaning hisob-kitoblariga ko'ra, 12 turdagi yuqori texnologiya (mobil Internet, ilg'or robototexnika, bulutli texnologiya, qayta tiklanadigan energiya, Internet of Things (IoT) ma'lumotlari) bu o'sishga hissa qo'shadi. simsiz uzatish, harakatchanlik va sun'iy intellekt va boshqalar). Ayni paytda butun dunyo bo'ylab yirik kompaniyalar raqamlashtirish haqiqatidan xabardor va bulutli texnologiyalar va tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha ko'rsatmalarga ega. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish iste'molchilar, davlat, umuman, jamiyat uchun katta imkoniyatlar ochib beradi. Raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari qatorida Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Daniya bor. Bu mamlakatlar raqamlashtirish va yuqori texnologiyalarni shakllantirish sohasida salmoqli tashabbuslar bilan chiqdi.

Misol uchun, Singapur 2014-yilda o'zining "Aqlli millat" konsepsiyasini asoslab berdi va korxonalarini yuqoridagi konsepsiyani amalga oshirishga taklif qildi. "Aqlli xalq" konsepsiyasi – aholining kundalik hayotiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan davlatning ishbilarmonlik ruhi. Ushbu konsepsiyani amalga oshirishda nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik va o'rta biznes ham ishtirok etdi. "Aqlli" datchiklar bilan shahar bloklari. Jihozlangan - ular elektr energiyasi, suv va boshqa ko'rsatkichlarning real vaqt iste'molini nazorat qiladi. Olingan ma'lumotlar hukumatga suv iste'molini yaxshilash va shaharga toza suv olib keladigan

Malayziyaga qaramlikni kamaytirishga yordam beradi. Sensorlar, shuningdek, fuqarolarga resurslardan foydalanishni kuzatish imkonini beradi va dastur ishtirokchilari birinchi navbatda uy-joy, sog'liq (bemor uydan chiqmasdan yordam oladi, shifokor bilan masofadan aloqa qiladi) va transport tarmog'i (uchuvchisiz transport vositalari va avtobuslar) bilan shug'ullanadi. Virtual Singapur deb nomlangan yagona ekotizimni tashkil qiladi (rezidentlar real vaqt rejimida trafikni kuzatishi, xavfsizlik kameralari ma'lumotlarini ko'rishi va h.k).

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish deyarli barcha iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun juda muhim va barcha mamlakatlar, sohalar va manfaatdor tomonlarni qamrab oladi. Bugungi kunda dunyoda internetga ulanmagan davlatlar bilan raqamlashtirish darajasi ancha yuqori bo'lgan davlatlar o'rtasida katta farq bor. Masalan, kam rivojlangan mamlakatlarda har beshinchi kishi rivojlangan mamlakatlarda internetdan foydalansa, har besh kishidan to'rt nafari internetdan foydalanish imkoniyatiga ega. Bu raqamli bo'linishning bir misolidir. Raqamli ma'lumotlar va ilg'or texnologiyalar uchun imkoniyatlar kabi boshqa sohalarda bo'shliq ancha katta.

Misol uchun, Afrika va Lotin Amerikasi dunyodagi barcha ijaraga olingan ma'lumotlar markazlarining 5 foizidan kamrog'iga mezbonlik qiladi. Kerakli choralar ko'rilmasa, bu bo'shliq daromadlarni taqsimlashda tengsizlikning yanada kuchayishiga olib keladi. Shu sababli, ushbu evolyutsiya rivojlanayotgan mamlakatlarga qiymat yaratish va imtiyozlar nuqtai nazaridan qanday ta'sir qilishini va mavjud vaziyatni yaxshilash uchun nima qilish kerakligini tushunish muhimdir. Raqamli platformalar global iqtisodiyotda tobora muhim rol o'ynamoqda. 2017-yilda bozor kapitallashuvi 100 million dollardan ortiq bo'lgan platforma kompaniyalarining umumiy qiymati taxminiy 7 trillion dollardan oshdi, bu 2015-yilga nisbatan 67 foizga ko'pdir. Ba'zi global raqamli platformalar ma'lum segmentlarda juda kuchli bozor pozitsiyalariga ega bo'ldi. Misol uchun, Internet qidiruv tizimining taxminan 90% Google tomonidan ish'ol qilingan. Facebook

global ijtimoiy media bozorining uchdan ikki qismini egallaydi va 90% dan ortiq mamlakatlarda eng ommabop ijtimoiy media platformasi hisoblanadi.

Butun dunyo bo'ylab onlayn chakana savdoning deyarli 40 foizi Amazon tarmog'i orqali sotiladi va uning sho'ba korxonasi Amazon Web Services global bulutli infratuzilma xizmatlari bozorida taxminan bir xil ulushga ega. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar sohasidagi yutuqlar ulkan boyliklarni yaratishga olib keldi, ammo bu kichik shaxslar, kompaniyalar va mamlakatlar guruhida jamlangan. Agar joriy siyosat va qoidalar saqlanib qolsa, bu tendentsiya davom etishi va yanada tengsizlikka olib kelishi mumkin. Tegishli chora-tadbirlarsiz, dunyo aholisining yarmidan ko'pi Internetga juda kam yoki umuman kirish imkoniga ega bo'lgan raqamli tafovutni engib bo'lmaydi. Raqamli iqtisodiyot jamoat manfaatlarida ishlashi uchun u inklyuziv bo'lishi kerak. Yangi texnologiyalar muqarrar ravishda mehnat bozoridagi sezilarli o'zgarishlar, jumladan, ayrim tarmoqlarda ish o'rinlarini qisqartirish va boshqalarida keng miqyosda yangi imkoniyatlar yaratish bilan bog'liq. Raqamli iqtisodiyot turli xil yangi bilim va ko'nikmalarni, sezilarli darajada yangi ijtimoiy himoya choralarini talab qiladi. Shu bilan birga, ta'limni rivojlantirish, shuningdek, umrbod ta'lim xizmatlaridan umumiy foydalanish imkoniyatini ta'minlash uchun katta mablag' talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Vladimir Klistorin, Doctor of Economics - Interview for the socio-political information analytical. portal ChS-INFO from May 5, 2019 / <https://4s-info.ru/redaktsiya>
2. <https://www.mckinsey.com>
3. <https://www.engadget.com>
4. Digital Economy Report 2019. United Nations Conference on Trade and Development.